

БИОЛОГИЯ ДАРСЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК ВА ИНФОРМАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА ТАШКИЛ ЭТИШ

Степанова Екатерина Сергеевна

Тошкент Давлат стоматология институти Академик

лицейи Биология фани ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7505558>

“Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”ни амалга жорий этиш йилларида республикамиз таълим тизимида қатор муҳим ўзгаришлар юз берди. Кадрлар тайёрлаш миллий дастурида кўрсатиб ўтилганидек, “Таълим жараёни барча даражада компютерлаштирилади ва ахборотлаштирилади, шунингдек, замонавий ахборот технологиялари базасида таълим жараёнининг ахборот таъминоти ривожлантирилади”. Сўнги йилларда мамлакатимизнинг барча соҳаларида бўлгани каби, таълим тизимида ҳам ўзига хос янгиликлар қарор топмоқда. Айниқса таълим тизимини технологиялаштириш, таълим самародорлигини ошириш ҳамда ижтимоий ҳаётимизга кириб келаётган янги иновацион технологияларни қўллаш асосий вазифаларимиздан биридир. Чунки янги иновацион технологияларини тезда қабул қилиш, уларни таҳлил этиб, назарий жиҳатдан умумлаштириш, хулоса чиқариш ҳамда талабаларга етказиб бериш ҳозирги куннинг энг долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Педогогик технологияларни ривожлантириш назарий асосларини танқидий равишда таҳлил қилиш, таълим жараёнига нисбатан самарали ёндашувини амалга ошириш ҳисобига эришилади. Таълим тизимида ахборот технологияларини қўллаш, асосан, шахсий компютерлар ва ахборот технологияларининг педагогик дастурий воситалари яратилиши билан боғлиқ.

Ахборот технологияларининг мультимедиа воситалари асосида ўқув-материалларини образли кўринишда ифодалашдек муҳим имконият мавжуд. Маълумотларни матн сифатида эмас, балки образлар воситасида тақдим этиш ахборот технологияларининг таълим тизимида ўзига хос инқилобий жараён эканлигидан далолат беради. Образлар кўринишидаги маълумотларни тақдим этиш ўқитишга ва фикрлашга кескин равишда таъсир этиши мумкин.

Бунинг сабаби, образлар кўринишида берилаётган ўқув материаллари матн кўринишидагига нисбатан инсон томонидан осон ўзлаштирилиши (чунки билимларнинг 65-70 фоизи кўриш орқали олинади) ва унга ижобий таъсир этишидир. Обзрлар кўринишида маълумотларни тақдим этиш матн кўринишидагига нисбатан принципиал жиҳатдан фарқ қилиб,

инсоннинг фикрлаш учун жуда муҳим восита сифатида ишлатилиши мумкин.

Замонавий педагогик технологиялар таълим тизимига кириб келар экан, керакли педагогик шарт-шароитлар бўлиши тақоза этилади. Кўпгина педагогик олимларнинг илмий изланишларидан маълумки, агар педагогик жараёнда моддий техник таъминот, метод, усул, ўқитувчи шахси ўзаро бир-билан боғлиқ ҳолда таъсир этса, бу жараён мукамал ва самарали бўлиши мумкин.

Таълим беришда янги иновацион технологияларнинг самараси, албатта олдинги анъанавий ўқитишдан кўра юқори натижани беради. Ҳозирги вақтда ҳар бир узлуксиз таълимда ўқитиш шакллари замонавий педагогик технологиялар асосида олиб борилаётганлиги ўз натижасини кўрсатмоқда. Замонавий ва ахборот комуникацион технологияларининг дарс жараёнида қўлланиши, таълим сифатининг ошишини самараси катта бўлиб, бунда ўқувчи-талабанинг ўзи дарсни ўтказди, муаммаони ечади, ўқитувчи уни назорат қилиб, йўналиш берган ҳолатда машғулотлар ўтказилади. Ўқув машғулотини иновацион технология асосида ташкил этишни режалаштиришда, педагогдан юксак малака талаб этилади, материаллар тайёр бўлгач, педагог асосан ташкилий ва консултатив вазифаларни бажаради. Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, дарс жараёнида ушбу технологияларни қўллаш, гуруҳда жамоатчилик билан амалга ошириш имкони бўлмаган фаолият турларини индивидуаллаштирган ҳолда мустақил бажариш имконини беради, бу эса таълим самарадорлигини ошириш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Сайидахмедов Н. Педагогик маҳорат ва педагогик технология. –Т.: ЎзМУ.2003.- 66 б.
2. Ризоқуловна, Б. М. Т. (2021). БИОЛОГИЯ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ЗАМОНАВИЙ ИНТЕРФАОЛ МЕТОДЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАСИ. Эурациан Жоурнал оф Асадемис Ресеарч, 1(9), 21-24.
3. Аминжонова, Ч. А., & Мавлянова, Д. А. (2020). Методика преподавания предмета «биология» в системе высшего медицинского образования. методологические и организационные подходы в психологии и педагогике, 8-11.